

SISTEMA DE ALERTA PARA DETECÇÃO DIÁRIA DE USO IRREGULAR DE RECURSOS HÍDRICOS

Autor – Moraes, João Silvio Dantas¹ ;

Caetano, Marcilio Oliveira²

& Maia, Antony Rafael Soares³

Palavras-Chave – Sistema de Alerta 1, Monitoramento 2, Recursos Hídricos 3.

INTRODUÇÃO

Trata-se de um projeto piloto realizado pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará - COGERH com participação da Fundação Cearense de Meteorologia do Ceará - FUNCEME, no intuito de detectar, por meio de imagens de satélite diária, o uso irregular de água bruta para fins de irrigação, aquicultura, dentre outros, e desta forma, otimizar o monitoramento dos recursos hídricos.

O projeto viabilizou a criação do sistema de alerta para detectar, por meio de imagens de satélite de alta resolução, geoprocessamento e drones indícios de uso irregular dos recursos hídricos e sua validação.

O sistema é uma “Inovação Tecnológica” com a aplicação prática das imagens já contratadas pela COGERH, com a criação do sistema de alerta para detectar o uso irregular de recursos hídricos, para quantificar os indícios de uso irregular e sua validação, criando um instrumento de detecção e controle de seu uso, e desta forma demonstrando e Informando aos usuários de água que a COGERH tem o controle do planejamento efetivo no uso dos Recursos Hídricos no Ceará.

Vale salientar que a COGERH firmou contrato de uso de imagens de satélites, até julho de 2022, que disponibiliza acervo de dados espaciais diários do sistema PLANET de modo multiespectral e de alta resolução com pixel de 3 e 2 metros. Informamos ainda que a COGERH possui equipamentos complementares de drones e pessoal treinado para seu uso e para checagem dos dados em campo.

METODOLOGIA

O desenvolvimento da metodologia do protótipo não necessariamente se restringiu a ser executada somente na fase inicial, todavia, foi se aperfeiçoando ao longo do andamento do projeto, com reuniões de planejamento, definições de alguns entendimentos como o que significa "Uso irregular" ao verificar a dinâmica espacial dos usos de recursos hídricos, identificar quais as atividades a serem monitoradas (irrigação e aquicultura) com a delimitação da área de interesse, os insumos a serem usados no protótipo (dados geográficos, shapes), como seria realizado a definição e entrega de insumos pela COGERH e FUNCEME para que pudesse ser construída a tipologia e a definição dos alertas, a logística de fornecimento de dados, juntamente com elaboração do método de detecção dos alertas.

1) Dr. em Geologia, Analista de Recursos Hídricos - COGERH e UECE, www.cogerh.com.br, (85)999218099, silvio.morais@cogerh.com.br

2) Msc. em Rec. Hídricos, Tecnólogo em Recursos Hídricos - COGERH, www.cogerh.com.br, (85)991487816, marcilio.caetano@cogerh.com.br

3) Msc. Em Eng. Agrícola, Analista de Recursos Hídricos - COGERH, www.cogerh.com.br, (85)999338099, anthony.maia@cogerh.com.br

RESULTADOS

O projeto Inicial já apresentou potencial para o desenvolvimento do mapeamento dos tanques e das áreas irrigadas nas regiões e bacias pré-estabelecidas (Médio e Baixo Jaguaribe e Acaraú) como base inicial do projeto de modo efetivo (limitação apenas para a forma de sua divulgação, para apresentar um resultado satisfatório de alerta).

Os primeiros resultados alcançados foram a análise e validação dos usos nas imagens diárias das áreas pré-estabelecidas com a elaboração de relatórios e a geração de ações de avisos e alertas aos usuários irregulares.

A COGERH concluiu todo o protótipo do sistema de alerta, apresentando os resultados na frequência preestabelecida nas reuniões iniciais do projeto, e sua viabilidade foi evidenciada através das experiências das gerências regionais com a utilização dos alertas gerados para o planejamento das ações de fiscalização, o que traz impactos significativos no modo de operar no sistema de controle em campo destas regionais junto aos usuários e conseqüentemente ao meio ambiente.

Necessidade da compatibilização da quantidade de alertas gerados com a capacidade que o sistema de recursos hídricos tem para a verificação e atendimento dos mesmos.

O projeto “sistema de Alerta” foi premiado pela Agência Nacional das Águas – ANA em segundo lugar no prêmio ANA 2020, entre mais de 700 projetos do Brasil como um todo.

Figura 1 – Monitoramento, Mapeamento, Dinâmica e Estrutura – Projeto piloto.

Fonte: COGERH 2021

Figura 2 – Resultados preliminares, Jaguaribe e Acarau em gráficos.

Fonte: COGERH 2021

CONCLUSÕES

Já foi detectada a necessidade da compatibilização da quantidade de alertas gerados com a capacidade que o sistema de recursos hídricos tem para a verificação e atendimento dos mesmos mas, a segunda fase será de aperfeiçoamento e divulgação de resultados com criação e abertura de comunicação com os usuários e a sociedade em geral e há uma previsão para criação de um sistema via web de emissão do alerta para este usuário irregular do serviço, com sua localização, foto, quantificação do impacto e tempo ou ação para sua regularização.

O projeto mostra sustentabilidade Social e administrativa, já existe a aprovação junto a diretoria da COGERH e do seu conselho administrativo, da implementação efetiva do "sistema de alerta", da necessidade de sua continuidade e ampliação do projeto, visto sua importância, inovação e aplicabilidade.

Por enquanto a própria COGERH banca o projeto através da fonte "70" - recursos próprios, ainda salientamos o potencial de adesão social com a divulgação dos resultados, criação do sistema via web de informativos e alertas detectados com certeza haverá maior envolvimento via mala direta através da conexão dos cadastros dos usuários, de informativos em mídias sociais e dos meios de comunicações formais.

REFERÊNCIAS

ANA - Agência Nacional de Águas (Brasil). O Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz? – Cadernos de capacitação em Recursos Hídricos, v.1, Brasília: 64 p. 2011. Disponível em:<http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/CadernosDeCapacitacao1.pdf>. Acesso em: 04/10/2020

BONNET, B. R. P.; FERREIRA, L. G.; LOBO, F. C. Relações entre qualidade da água e uso do solo em Goiás: uma análise à escala da bacia hidrográfica. Revista *Árvore*, v. 32, n. 2, p. 311-322, 2008.

FREITAS, F. A. Qualidade da água e uso da terra na Bacia de Contribuição da Represa de São Pedro, Juiz de Fora – MG. Dissertação de mestrado do Programa de Pós Graduação em Ecologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2015.

PEREIRA, R. M. V.; MEDEIROS, R. A aplicação dos instrumentos de gestão e do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ, Brasil. *Ambiente e Água: An Interdisciplinary Journal of Applied Science*, Taubaté, v. 4, p. 211-229, 2009.